

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARIDA BAHOLASHNING AHAMIYATI

Madaminova Yarkinoy Saparboyevna

katta o‘qituvchi, Urganch davlat pedagogika instituti

yarkinoymadam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334273>

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich sinflarda texnologiya fanini o‘qitishda baholash jarayonining ahamiyati yoritilgan. Baholash nafaqat o‘quvchilar bilim va ko‘nikmalarini aniqlash, balki ularning ijodkorligi, mustaqil ishlash qobiliyatlari va amaliy faoliyatga qiziqishlarini rag‘batlantirish vositasi sifatida ham ko‘rib chiqiladi. Maqolada baholashning an‘anaviy va zamonaviy turlari, shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv asosida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Boshlang‘ich ta‘lim, texnologiya darslari, baholash, kompetensiyaviy yondashuv, ijodkorlik, rag‘batlantirish, amaliy faoliyat.*

***Abstract.** The article highlights the importance of the assessment process in teaching the subject of Technology in primary school. Assessment is considered not only as a means of identifying students’ knowledge and skills but also as a tool to encourage their creativity, independent working abilities, and interest in practical activities. The article analyzes both traditional and modern types of assessment, as well as the possibilities of applying a competency-based approach.*

***Keywords:** Primary education, technology lessons, assessment, competency-based approach, creativity, encouragement, practical activity.*

Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida texnologiya darslari o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, qo‘l mehnati malakalari va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonning samaradorligi ko‘p jihatdan baholash tizimiga bog‘liqdir. Chunki baholash o‘quvchining bilim darajasi va faoliyatini aniqlash bilan birga, unga o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash, mustaqil ishlash, mehnatga mas‘uliyatli yondashish ko‘nikmalarini hosil qiladi.

Baholash jarayonini to‘g‘ri tashkil etish o‘qituvchidan nafaqat o‘quv materialini puxta bilishni, balki pedagogik mahoratni ham talab qiladi.

Texnologiya darslarida baholashning asosiy maqsadi – o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish hamda ularni mehnat faoliyatiga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirishdir. Bu jarayon quyidagi yo‘nalishlarda olib boriladi:

- o‘quvchi tomonidan topshiriqni to‘liq va to‘g‘ri bajarilishi;
- ijodiy yondashuv va yangilik kiritish darajasi;
- ishlatilgan materiallardan oqilona foydalanish;
- xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi;
- guruhda hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari.

Baholashning ahamiyati juda keng qamrovli. Ayniqsa boshlang‘ich sinflarda, jumladan texnologiya fanini o‘qitishda, u bir nechta muhim vazifalarni bajaradi.

1. O‘quvchilar bilimini aniqlash

Baholash orqali o‘quvchining o‘zlashtirish darajasi, bilim va ko‘nikmalari aniqlanadi. Bu o‘qituvchiga darsni qay darajada tushunilganini ko‘rsatadi.

2. Rag‘batlantirish vositasi

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun baho katta motivatsiya manbai hisoblanadi. Ular yuqori baho olishga intilib, topshiriqlarni puxta bajarishga harakat qilishadi.

3. Ijodkorlikni rivojlantirish

Baholash faqat yakuniy natijani emas, balki ijodiy yondashuv, o‘ziga xos g‘oya va yangi yechimlarni ham qadrlaydi. Bu esa o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

4. Mustaqillikka o‘rgatish

O‘z-o‘zini va o‘zaro baholash jarayonlari o‘quvchilarda mas‘uliyat va mustaqillikni shakllantiradi. Har bir bola o‘z ishini tahlil qilishni, xatolarini ko‘rib chiqishni o‘rganadi.

5. Tarbiyaviy ahamiyati

Baholash mehnatsevarlik, intizom, hamkorlikda ishlash, xatoni tan olish va uni to‘g‘rilash kabi muhim sifatlarni rivojlantiradi.

6. O‘qituvchiga yordamchi vosita

Baholash natijalari o‘qituvchiga dars jarayonini tahlil qilish, qaysi mavzular qayta tushuntirishni talab qilishini aniqlash imkonini beradi.

An’anaviy baholashda o‘quvchining faoliyati ballar, baholar orqali aniqlanadi. Masalan:

Kuzatish usuli – dars jarayonida o‘quvchining ish faoliyatini baholash;

Og‘zaki savol-javob – o‘quvchining nazariy bilimlarini tekshirish;

Amaliy topshiriqlar – qo‘l mehnati jarayonida ko‘nikmalarni aniqlash.

Biroq an’anaviy baholash ko‘proq yakuniy natijaga yo‘naltirilgani sababli, o‘quvchining ijodiy faoliyatini to‘liq ochib bera olmaydi.

Bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv asosida baholash keng qo‘llanilmoqda. Bu usulda nafaqat tayyor natija, balki o‘quvchining jarayondagi ishtiroki, ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatni hal qilish qobiliyatlari ham e‘tiborga olinadi. Shuningdek, quyidagi usullar ham samarali hisoblanadi:

Portfolio usuli – o‘quvchining yil davomida bajargan ishlarini yig‘ib, umumiy baho berish;

O‘z-o‘zini baholash – o‘quvchining o‘z ishini tahlil qilish va kamchiliklarini aniqlash imkonini beradi;

O‘zaro baholash – guruh ishi jarayonida bir-birini baholash orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish;

Mezonli baholash – oldindan belgilangan mezonlarga asoslanib, shaffof va adolatli natija chiqarish.

Texnologiya darslarida baholash boshqa fanlardan farqli ravishda o‘ziga xos jihatlarga ega. Chunki texnologiya ta‘limida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikma, ijodkorlik va mehnat madaniyati ham muhim o‘rin tutadi. Quyida uning asosiy xususiyatlarini keltiraman:

Bilim va amaliyotni uyg‘un baholash

Texnologiya fanida o‘quvchi nazariy tushunchalarni o‘zlashtirishi bilan birga ularni amalda qo‘llay bilishi ham zarur.

Baholash jarayonida “biladi” va “qila oladi” mezonlari uyg‘un qo‘llanadi.

Jarayonni baholash

O‘quvchi faqat yakuniy mahsulot bo‘yicha emas, balki topshiriqni bajarish jarayonida ko‘rsatgan mehnati, mustaqilligi va ijodiy yondashuvi orqali ham baholanadi.

Amaliy mahsulot sifati

Tayyorlangan buyum, maket, rasm yoki loyiha natijasi sifatiga qaraladi.

Estetik jihatlar, texnik aniqlik, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ham muhim mezon hisoblanadi.

Ijodkorlikni baholash

O‘quvchilarning g‘oyasi, yangilik kiritishi, o‘ziga xos yondashuvi rag‘batlantiriladi. Bunda shablon asosidagi emas, balki mustaqil ijodiy ishlarga yuqori baho beriladi.

Jamoaviy faoliyatni baholash

Ko‘p hollarda texnologiya darslari guruh yoki jamoaviy ish shaklida tashkil etiladi. Shu sababli hamkorlikda ishlash, vazifalarni taqsimlash va birgalikda natijaga erishish ko‘nikmalari baholash mezoniga kiritiladi.

Xavfsizlik va mehnat madaniyatini hisobga olish

Ish joyini toza saqlash, asbob-uskunadan to‘g‘ri foydalanish, texnika xavfsizligiga rioya qilish ham o‘quvchi bahosiga ta‘sir qiladi.

Differensial yondashuv

Har bir o‘quvchining qiziqishi, qobiliyati va imkoniyatidan kelib chiqib baholash muhim. Bir xil topshiriqni har xil ijodiy yondashuv bilan bajarishlari e‘tiborga olinadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida baholash jarayonining tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir.

Ular:

mehnatga mas‘uliyatli yondashishga o‘rganadi;

o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholashni o‘zlashtiradi;

xatolarini anglab, ularni to‘g‘rilashga harakat qiladi;

mehnat qilishdan zavqlanish va natijaga erishishdan quvonch hosil qiladi.

Masalan, 3-sinf texnologiya darsida “Qog‘ozdan o‘yinchoq yasash” topshirig‘ida o‘quvchilar:

chizmani to‘g‘ri ishlata olishi, qog‘ozni toza va aniq kesishi, o‘ziga xos bezak berishi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi kabi mezonlar asosida baholanadi. Bu orqali baholash nafaqat natijaga, balki jarayonga ham qaratiladi.

Xulosa

Boshlang‘ich sinflarda texnologiya fanida baholash o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va ijodiy qobiliyatlarini aniqlash bilan birga, ularni rag‘batlantirish va mehnat faoliyatiga qiziqtirishda ham muhim o‘rin tutadi. An‘anaviy va zamonaviy baholash usullarini uyg‘unlashtirish orqali dars samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni faol, mustaqil va ijodkor shaxs sifatida shakllantirish mumkin.

Texnologiya darslarida baholashning o‘ziga xosligi shundaki, u bilim, amaliy ko‘nikma, ijodkorlik, jarayon va mahsulot sifatini kompleks hisobga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”ga oid farmonlari va qarorlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. Boshlang‘ich ta‘lim davlat ta‘lim standarti. – Toshkent, 2021.
3. Axmedova, M. Texnologiya ta‘limi metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Xodjayeva, D. Boshlang‘ich ta‘limda texnologiya fanini o‘qitish usullari. – Samarqand, 2020.
5. Shodmonov, U. Pedagogik diagnostika va baholash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.